

COLÉGIO ESTADUAL LEMOS JÚNIOR
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
MILENA GONÇALVES FRANÇA

**INFLUÊNCIA DO RUÍDO DE PARQUES EÓLICOS NA SAÚDE MENTAL DE
COMUNIDADES DO ENTORNO.**

**Rio Grande - RS
2025**

INFLUÊNCIA DO RUÍDO DE PARQUES EÓLICOS NA SAÚDE MENTAL DE COMUNIDADES DO ENTORNO.

Aluna: Milena Gonçalves França

Orientadora: Ana Beatriz Gonçalves Vaz

RESUMO

Este artigo analisa os impactos sonoros do Parque Eólico do Cassino, localizado na cidade de Rio Grande – RS, sobre a saúde mental das comunidades vizinhas. A pesquisa, de abordagem qualitativa, envolveu revisão bibliográfica, registros audiovisuais e aplicação de questionários a moradores de Stella Maris e do Corredor dos Cata-ventos. Os resultados indicam que, embora muitos residentes temporários afirmem ter se habituado ao ruído dos aerogeradores, foram relatados casos de insônia, especialmente entre as mulheres entrevistadas, e queixas recorrentes entre visitantes. As medições realizadas registraram níveis de ruído entre 61 e 89 dB, valores superiores aos limites recomendados pela OMS e pela Norma Brasileira. Conclui-se que, apesar dos benefícios associados à geração de energia limpa, os parques eólicos podem ocasionar efeitos adversos à qualidade de vida das populações locais, reforçando a necessidade de planejamento e mitigação dos impactos socioambientais.

Palavras-chave: energia eólica; saúde mental; ruído

INFLUENCE OF WIND FARM NOISE ON THE MENTAL HEALTH OF SURROUNDING COMMUNITIES.

Aluna: Milena Gonçalves França

Orientadora: Ana Beatriz Gonçalves Vaz

ABSTRACT

This article analyzes the noise impacts of the Cassino Wind Farm, located in the city of Rio Grande, RS, on the mental health of neighboring communities. The qualitative research involved a literature review, audiovisual recordings, and questionnaires administered to residents of Stella Maris and the Cata-ventos Corridor. The results indicate that, although many temporary residents claim to have become accustomed to the noise from the wind turbines, cases of insomnia were reported, especially among the women interviewed, and recurring complaints among visitors. Measurements recorded noise levels between 61 and 89 dB, values higher than the limits recommended by the WHO and Brazilian standards. The conclusion is that, despite the benefits associated with clean energy generation, wind farms can have adverse effects on the quality of life of local populations, reinforcing the need for planning and mitigation of socio-environmental impacts.

Palavras-chave: wind energy; mental health; noise

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, observa-se um crescimento significativo na conscientização da sociedade em relação à preservação da natureza e ao uso responsável dos recursos naturais. Nesse contexto, o conceito de sustentabilidade tem ganhado destaque, sendo amplamente aplicado em diversas áreas, especialmente na busca por fontes de energia mais limpas e renováveis (SEBRAE, 2023).

No Brasil, as fontes de energia renovável têm se tornado um tema central nas discussões sobre sustentabilidade, principalmente devido às crises energéticas ocasionadas por períodos de escassez hídrica, que elevam os custos da eletricidade e evidenciam a necessidade de diversificação da matriz energética. Entre as alternativas existentes, a energia eólica vem se destacando como uma das mais promissoras, por converter a energia cinética dos ventos em energia elétrica por meio dos aerogeradores, equipamentos compostos por hélices que giram conforme a intensidade dos ventos (BRASIL ESCOLA, 2024). O vento surge da diferença de pressão atmosférica causada pelo aquecimento desigual da superfície terrestre pela radiação solar.

A expansão dessa tecnologia tem alcançado diferentes regiões do país, inclusive cidades do interior, onde a instalação de parques eólicos impulsiona o desenvolvimento econômico local, gera empregos e contribui para a redução da emissão de gases poluentes. Além disso, trata-se de uma fonte inesgotável e de baixo impacto climático, o que reforça sua relevância na transição energética brasileira (PORTAL SOLAR, 2024).

Entretanto, apesar dos benefícios ambientais e econômicos, a energia eólica também apresenta impactos socioambientais que merecem atenção. Entre eles estão o ruído constante produzido pelos aerogeradores, que pode causar incômodo e afetar o bem-estar de comunidades próximas, além das alterações na paisagem e potenciais interferências na fauna local. Assim, a implantação de parques eólicos requer um planejamento ambiental adequado, com estudos de impacto e medidas de mitigação que assegurem o equilíbrio entre o desenvolvimento energético e a qualidade de vida das populações envolvidas (SILVA; LIMA, 2023; IBAMA, 2022).

A energia eólica funciona com três principais partes dos aerogeradores, no qual o tamanho deles chega de 80 a 120 metros. Eles captam a energia cinética do vento em parques eólicos, o rotor converte a força do vento em energia mecânica, que é amplificada pela caixa multiplicadora e, por fim, o gerador transforma essa energia em elétrica, sendo então distribuída via cabos subterrâneos para a subestação e para os consumidores ([NEOENERGIA,2021](#)).

A energia eólica se tornou uma das formas de energia renovável mais utilizadas no planeta. Sua origem remonta aos moinhos de vento utilizados na Pérsia no século VII para moer grãos e bombear água. Posteriormente, chegou à Europa, onde o design foi aperfeiçoado no século XI com cabeças rotativas, e por fim chegou aos Estados Unidos no século XIX, com moinhos de múltiplas pás e eixo vertical, que aumentaram a eficiência em ventos inconstantes e se tornaram precursores dos geradores eólicos modernos ([IBERDROLA, s.d](#)).

No entanto, a chegada da modernidade também trouxe impactos negativos, que serão discutidos neste artigo a partir da análise dos efeitos da implantação dos parques eólicos tanto no meio ambiente quanto na saúde mental humana, considerando que a energia eólica, embora seja uma fonte renovável e limpa, não está isenta de consequências ([COSTA, Heitor Scalabrini, 2025](#)).

Apesar da linda imagem formada pela presença dos aerogeradores nos finais de tarde na praia do Cassino, formada de uma paisagem exuberante, suas instalações podem gerar impactos negativos socioambientais, como ocorreu no Nordeste do Brasil. Entre eles estão a perda da biodiversidade e geração de ruídos que afetam o meio ambiente e a população nos locais que foram implementados os parques. Por isso, o planejamento, a fiscalização e as políticas ambientais são de extrema importância e cruciais para mitigar esses problemas ([BBC BRASIL,2019](#)).

A proximidade entre áreas residenciais e parques eólicos pode influenciar o bem-estar psicológico dos moradores, uma vez que a exposição contínua aos sons gerados pelos aerogeradores e às mudanças ambientais associadas pode contribuir para o aumento do estresse e distúrbios do sono. Ainda assim, os ganhos econômicos e sociais proporcionados pela presença desses empreendimentos, como geração de empregos e compensações financeiras, podem amenizar parte dos impactos emocionais percebidos pelas comunidades locais ([FARIAS et.al., 2024](#)).

A expansão dos parques eólicos no Brasil representa um avanço significativo na produção de energia limpa e renovável. A energia eólica tem contribuído significativamente para a transição energética sustentável, promovendo o uso de fontes renováveis e reduzindo os impactos ambientais. No entanto, a instalação de parques eólicos pode trazer consequências negativas para as comunidades vizinhas. No caso de Caetés, em Pernambuco, moradores relataram problemas como ruídos constantes e deslocamento territorial, o que gerou conflitos sociais (DE FARIAS et.al, 2021). Esses impactos reforçam a necessidade de um planejamento mais inclusivo e sensível às questões locais. Diante disso, procurou-se investigar se situações semelhantes ocorrem na cidade de Rio Grande, especialmente no Balneário Cassino, onde também foi instalado um parque eólico.

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo investigar o grau dos impactos que os parques eólicos podem causar na saúde mental da população que convive diariamente com este ruído e que atinge diversas cidades e moradores do Brasil. A transição energética para fontes renováveis demanda a realização de estudos ambientais prévios, a promoção de consultas públicas antes da instalação dos empreendimentos e a adoção de tecnologias que minimizem os ruídos das turbinas, além de um planejamento adequado para evitar áreas de elevado impacto ambiental (B2FINANCE, 2024).

METODOLOGIA

Este artigo adota uma metodologia qualitativa, que busca compreender os impactos dos parques eólicos na saúde mental da população local a partir da análise da percepção dos moradores e dos aspectos ambientais. O estudo foi realizado no parque eólico localizado no Balneário Cassino, Rio Grande – RS, abrangendo especialmente as áreas de Stella Maris e Corredor dos Cata-ventos, permitindo situar a pesquisa no contexto espacial onde os impactos são observados (figuras de 1 a 6).

O método utilizado será uma pesquisa qualitativa semiestruturada, composta por três etapas principais:

1. Pesquisa bibliográfica: Foi realizada revisão de artigos, livros e documentos que investigam os impactos dos parques eólicos na saúde da população e no meio

ambiente, com o objetivo de aprofundar a compreensão do tema e confrontar os achados com os resultados de estudos previamente publicados.

2. Registro audiovisual: Foram coletadas imagens e vídeos realizados com drone, além de gravações dos sons das turbinas no parque eólico próximo à cidade, especialmente nas áreas de Stella Maris e Corredor dos Cataventos, no Balneário Cassino, Rio Grande – RS. Esses registros permitiram demonstrar a caracterização do local e o nível de ruído gerado pelas turbinas.

3. Questionário com moradores: Foi aplicado um questionário simples com perguntas direcionadas aos moradores próximos ao parque, abordando os efeitos do ruído na qualidade de vida, os horários ou dias em que o barulho se intensifica, o grau de incômodo causado e possíveis alterações no humor ou no estado psicológico, entre outras questões formuladas, incluindo sugestões para reduzir o ruído.

4. Registro Audiovisual do Ruído Gerado pelas Turbinas do Parque Eólico Cassino (vídeo 1).

Com essas informações, foi possível compreender melhor como o ruído das turbinas afeta a vida cotidiana e os sentimentos da população local.

Figura 1. Foto do Parque Eólico Visto da Praia do Cassino.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 2. Residências próximas ao Parque Eólico

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 3. Corredor Parque dos Cata-ventos com vista do Parque Eólica ao fundo.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 4. Parque eólico visto da Praia do Cassino

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 5. Imagem captada pelo drone do parque eólico.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Figura 6. Imagem do parque eólico vista do corredor dos cata-ventos.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Na figura 7, observa-se um print tirado do site Google Maps no dia 12.07.2025, que indica que a distância entre a última turbina e a primeira residência localizada nos terrenos do Stella Maris a distância é de 331,42 metros. Embora não exista legislação federal específica no Brasil que determine uma distância mínima entre turbinas eólicas e residências, estudos técnicos, resoluções ambientais e normas internacionais sugerem uma distância segura de 500 a 1.000 metros, considerando critérios relacionados a ruídos, segurança e conforto dos moradores.

Figura 7. Distância entre um aerogerador do Parque Eólico Cassino e a residência mais próxima.

Fonte: Obtida via Google Maps.

Com o objetivo de ilustrar a percepção sonora gerada pelas turbinas do Parque Eólico Cassino, foi realizado um registro em vídeo no dia 28 de abril de 2025, às 18h, no bairro Stella Maris a uma distância de 277,56 metros da primeira torre filmada, área onde os aerogeradores estão instalados em terrenos próximos a residências. O vídeo foi captado pela autora deste trabalho e está disponível na plataforma YouTube somente através de link disponibilizado abaixo do vídeo 1.

A gravação evidencia o ruído contínuo e de frequência média emitido pelas turbinas em funcionamento, permitindo uma avaliação qualitativa dos impactos sonoros no entorno imediato do parque eólico. Este material complementa a análise dos possíveis efeitos sobre o bem-estar dos moradores, tema central deste estudo.

Vídeo 1 – Registro da percepção do ruído dos aerogeradores.

Link: <https://youtu.be/X1tFIYWgqI>
Fonte: Registro feito pela autora.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Definição de Ruído

Ruído é geralmente definido como um som indesejado ou perturbador. Tecnicamente, refere-se a uma mistura de sons de diferentes frequências e intensidades que pode interferir na comunicação, no bem-estar e na saúde humana (BRASIL, 2001). O nível de ruído é medido em decibéis (dB), unidade logarítmica que representa a intensidade sonora. No contexto dos parques eólicos, o ruído é percebido principalmente por moradores que vivem próximos às turbinas, onde residências estão localizadas em áreas vizinhas ao Parque Eólico Cassino.

Limites de Ruído e seus Efeitos na Saúde Humana

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o limite noturno em áreas residenciais de 45 decibéis e o limite diurno é de 55 decibéis para proteger a saúde pública. No Brasil, a norma técnica que regula os níveis aceitáveis de ruído é a NBR 10151:2019, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os limites de acordo com o tipo de área (residencial, industrial, mista etc.). A exposição

prolongada a ruídos acima de 85 dB pode causar danos auditivos irreversíveis, conforme regulamenta a Norma Regulamentadora NR-15 do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2023). A **Figura 7** mostra o Parque Eólico Cassino visto do Corredor dos Cata-ventos, destacando a curta distância entre as torres e a área habitada.

O que é Energia Eólica

Energia eólica é a energia obtida a partir da força dos ventos, convertida em eletricidade por meio de aerogeradores. Trata-se de uma fonte de energia limpa, renovável e com baixa emissão de gases de efeito estufa. Seu funcionamento depende da instalação de turbinas eólicas em locais com regime de ventos estável e constante, sendo possível sua implementação em terra (onshore) ou no mar (offshore). O Parque Eólico Cassino é um exemplo de aproveitamento dessa fonte onshore, utilizando os fortes ventos litorâneos para gerar eletricidade. A **Figura 4 e 5** apresenta uma vista do parque a partir da Praia do Cassino e a vista através de imagens aéreas feitas por drone, evidenciando a inserção das turbinas na paisagem costeira e ilustrando o cenário onde ocorrem os impactos analisados.

Legislação sobre Energia Eólica

No Brasil, a energia eólica integra a Política Nacional de Energias Renováveis, prevista na Lei nº 9.991/2000, que trata de investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento no setor elétrico.

O licenciamento ambiental segue a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), que prevê instrumentos como EIA e RIMA, e está sujeito às penalidades da Lei nº 9.605/1998 (Crimes Ambientais).

A Resolução CONAMA nº 237/1997 define os responsáveis pelo licenciamento: IBAMA, em casos de impactos interestaduais ou sobre áreas federais; órgãos estaduais, na maioria dos empreendimentos; e órgãos municipais, quando o impacto é local. Já a Resolução nº 01/1986 orienta a elaboração do EIA/RIMA, enquanto a nº 462/2014 permite procedimentos simplificados para projetos de menor porte.

Nos parques eólicos offshore, o Decreto nº 10.946/2022 regulamenta o uso de áreas marítimas para geração elétrica. Embora não exista norma específica para ruído de turbinas, aplica-se a ABNT NBR 10151:2019, que estabelece limites de ruído em

áreas habitadas, além de regras complementares estaduais e municipais, como audiências públicas e exigência de distanciamento mínimo.

Assim, os parques eólicos estão sujeitos a um conjunto integrado de normas ambientais, energéticas, sanitárias e técnicas, sendo o cumprimento dessas regulamentações essencial para assegurar a sustentabilidade ambiental e a aceitação social dos empreendimentos.

Licenciamento Ambiental de Parque Eólicos

O licenciamento ambiental para usinas eólicas é responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais ou do IBAMA, dependendo da escala e do impacto do projeto. O processo pode incluir licenças prévia (LP), de instalação (LI) e de operação (LO), conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 140/2011. Além dos impactos visuais e sobre a fauna local, destaca-se o ruído gerado pelas turbinas, especialmente em áreas próximas a residências, o que exige estudo técnico e medidas de mitigação para proteger as comunidades afetadas.

Eólicas Offshore

A energia eólica offshore, ou seja, instalada em alto-mar, tem sido uma alternativa viável para evitar impactos sobre comunidades próximas, pois os parques são instalados a quilômetros da costa. Países como Reino Unido, Dinamarca e Alemanha já utilizam essa tecnologia em larga escala. No Brasil, há estudos e projetos em fase inicial, como o do estado do Ceará, mas ainda sem operação comercial (EPE, 2023). Algo que seria de extrema importância para o Brasil já que a grande maioria dos parques eólicos são instalados perto de comunidades assim gerando impactos aos moradores que ali moram.

Parque Eólico de Caetés – Pernambuco e seus impactos na saúde mental

O Parque Eólico de Caetés, inaugurado em 2015 no Agreste de Pernambuco, possui 10 aerogeradores com capacidade de 29 MW, abastecendo cerca de 90 mil casas (CASA DOS VENTOS, 2024). Apesar dos benefícios, cerca de 198 famílias apresentam a chamada “síndrome da turbina eólica”, com insônia, dor de cabeça,

ansiedade e irritabilidade. Medições independentes registraram ruídos noturnos entre 43 dB e 59 dB (LIMA, 2022; SILVA et al., 2020).

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou, em 2021, um inquérito civil para investigar os impactos, incluindo problemas de saúde, danos à agricultura e acidentes com torres, constatando ruídos acima do limite legal. Em fevereiro de 2025, o governo determinou a paralisação do parque, mas uma liminar judicial permitiu a retomada das operações, citando risco financeiro à empresa e impactos sociais e ambientais irreversíveis (BRASIL DE FATO, 2021).

Para mitigar os efeitos, a empresa e órgãos ambientais implementaram monitoramento do ruído, diálogo com a comunidade e estudos sobre barreiras acústicas, enquanto o governo prevê apoio psicológico aos moradores (AGÊNCIA AMBIENTAL, 2023; GOVERNO DO ESTADO, 2024). Pesquisas locais confirmam impactos sobre a saúde mental, auditiva e visual: estudo da UPE apontou aumento de insônia, ansiedade e depressão, principalmente entre mulheres (FARIAS et al., 2024), e levantamento da Fiocruz Pernambuco e UPE mostrou que 70% dos moradores do Sítio Sobradinho desejavam sair de casa, 66% usavam remédios para dormir e mais da metade relatou perda auditiva e outros problemas físicos relacionados ao ruído e às pás (FIOCRUZ; UPE, 2025).

Parque Eólico do Cassino

O Parque Eólico Cassino, localizado no Rio Grande do Sul, é um dos maiores complexos de geração de energia eólica do Brasil. Ele aproveita os ventos fortes e constantes da região costeira para produzir energia limpa e renovável. As operações começaram em 2015, com o objetivo de diversificar a matriz energética do país e reduzir a dependência de fontes poluentes. O parque possui 32 aerogeradores e tem capacidade para gerar até 65 megawatts. O investimento inicial foi de 256 milhões de reais, financiados pelo banco Santander. Em 2022, conforme informou a rádio local Grupo Oceano FM, a AES Brasil adquiriu o Parque Eólico Cassino por R\$ 2,03 bilhões, incluindo ativos e dívidas. Sobre os impactos sonoros das turbinas eólicas, não há evidências públicas específicas que indiquem efeitos diretos na saúde dos moradores da região do Cassino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O quadro 1 compara a distância mínima entre turbinas eólicas e áreas residenciais em diferentes países. Enquanto França, Alemanha e Dinamarca adotam normas específicas, variando entre 500 e 1.000 metros, no Brasil não existe padronização federal, ficando a definição a cargo do licenciamento ambiental de cada projeto. Essa falta de uniformidade pode permitir instalações muito próximas a moradias, em alguns casos inferiores a 300 metros, aumentando os riscos de impactos sonoros e visuais.

Quadro 1. Comparação da distância mínima entre turbinas eólicas e áreas residenciais no Brasil e outros países.

COMPARATIVO ENTRE O BRASIL E OUTROS PAISES SOBRE DISTÂNCIA ENTRE TURBINAS EÓLICAS E RESIDENCIAS			
País	Distância Mínima Recomendada/Exigida	Base Legal ou Norma Técnica	Observações
Brasil	Sem norma federal definida	Avaliado caso a caso no licenciamento ambiental (CONAMA 462/2014)	Algumas turbinas são instaladas a menos de 300 metros de moradias. Depende da análise de impacto local. Não há padronização nacional.
Reino Unido	500 metros (recomendado)	Documento técnico do governo e diretrizes regionais	Algumas regiões adotam até 1.000 metros dependendo do tamanho da turbina e do impacto previsto.
França	500 metros (obrigatório)	Código do Meio Ambiente francês	Distância definida por lei para minimizar impactos acústicos e visuais.
Alemanha	Mínimo 1.000 metros	Leis estaduais	Algumas regiões adotam distâncias maiores, chegando a 1.500 m para áreas residenciais.
Estados Unidos	Varia entre 300 e 1.000 metros dependendo do estado	Leis locais/estaduais	Distância definida conforme zoneamento urbano e tipo de turbina.
Dinamarca	4 vezes a altura total da turbina (incluindo as pás)	Regulamento nacional	Exemplo: turbina de 150 m → 600 m de distância mínima.

Fonte: Dados fornecidos pelo o site de pesquisa Google

Dificuldades de coleta

A aplicação do questionário foi feita nas comunidades locais do Balneário do Cassino, mais precisamente no corredor dos cata-ventos, stella maris e atlântico sul, foi limitada pela ausência de fornecimento de energia elétrica convencional nas residências, cheguei a perguntar a um dos entrevistados onde encontraria mais moradores para aplicar o questionário e o mesmo comentou que eu teria uma certa dificuldade de obter um número maior de participantes, já que a maioria dos moradores comparece apenas em períodos de temporada ou de forma esporádica. Essa condição reduziu a abrangência da investigação e comprometeu a continuidade da coleta de percepções sobre os efeitos sonoros.

Relatos de adaptação e impacto

A energia produzida pelo Parque Eólico do Cassino é injetada na rede elétrica nacional por meio de linhas de transmissão e subestações, sendo distribuída para diferentes regiões do Brasil, e não para uso local imediato no Rio Grande do Sul (ECHOENERGIA; G1, 2015). Essa situação gera reclamações entre os moradores de Stella Maris e do Corredor dos Cata-ventos, devido à ausência de fornecimento de energia elétrica convencional nessas comunidades e a falta de água também é outra preocupação. Um dos entrevistados destacou ter investido aproximadamente R\$ 40 mil em placas solares para garantir condições básicas de moradia.

Perfil dos entrevistados

O número de moradores entrevistados totalizou seis, sendo quatro homens e duas mulheres, com predominância masculina. Esse resultado está relacionado, em parte, à ausência de iluminação pública e de rede de abastecimento de água, fatores que dificultam a permanência contínua das famílias no local. Dentre os 6 entrevistados, vale ressaltar que somente as duas mulheres entrevistadas mencionaram episódios de insônia associados ao ruído.

Os moradores também relataram que, no início do funcionamento do empreendimento, sentiram-se incomodados com o barulho. Entretanto, afirmaram que, com o passar do tempo, acabaram se acostumando à presença constante do ruído. Um dos entrevistados, morador mais próximo ao empreendimento (Figura 7), cuja residência se localiza a 337 metros de distância, destacou que tem consciência de que o ruído pode gerar diversos prejuízos à saúde. Contudo, segundo suas palavras, “o corpo mascara os ruídos”, evidenciando um processo de habituação ao desconforto.

Outros moradores acrescentaram que, apesar dessa adaptação, as visitas às suas casas frequentemente reclamam do barulho, chegando a compará-lo ao som de “um avião pousando”, e afirmam que não conseguiriam residir no local, considerando também outros problemas relatados pela comunidade.

A seguir, apresenta-se o gráfico que ilustra o perfil dos entrevistados, de acordo com os resultados das entrevistas.

Figura 8. Gênero dos participantes da pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico apresenta o gênero dos seis entrevistados, sendo quatro homens e duas mulheres. A maior participação masculina pode estar associada à presença predominante de homens nas áreas próximas ao parque eólico, possivelmente por motivos de trabalho ou disponibilidade. Ambos os grupos, contudo, contribuíram

com percepções relevantes sobre os impactos do ruído das turbinas na qualidade de vida local.

Figura 9. Distribuição da faixa etária dos entrevistados.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico apresenta a faixa etária dos entrevistados, evidenciando que a maioria (cinco participantes) tem entre 18 e 59 anos, enquanto apenas um possui 60 anos ou mais. Essa predominância de adultos pode estar relacionada à maior presença dessa faixa etária nas áreas próximas ao parque eólico, seja por motivos de trabalho ou residência fixa. Ainda assim, ambos os grupos contribuíram para compreender como o ruído das turbinas afeta diferentes idades em relação à qualidade de vida e à saúde mental.

Figura 10. Perfil dos entrevistados segundo o tempo de moradia.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico indica que a maioria dos entrevistados (quatro) reside na área entre 1 e 5 anos, enquanto dois moradores vivem no local há mais de 10 anos. Essa diferença sugere uma presença mais recente de parte da população nas proximidades do parque eólico, possivelmente influenciada pela expansão da área urbana.

Figura 11. Percepção do ruído pelos entrevistados da pesquisa.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico mostra que todos os entrevistados (seis) afirmaram perceber o ruído das turbinas eólicas, enquanto nenhum relatou não ouvir. Esse resultado

indica que o som produzido pelas turbinas é claramente perceptível para a população local, podendo influenciar sua rotina e bem-estar.

Figura 12. Frequência do ruído relatada pelos entrevistados.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico mostra que a maioria dos entrevistados (três) afirmou ouvir o ruído das turbinas algumas vezes por semana, dois relataram perceber raramente e apenas um mencionou ouvi-lo todos os dias. Esses dados indicam que, embora o ruído não seja constante para todos, ele é um som recorrente e perceptível para a maior parte dos moradores.

Figura 13. Intenção dos entrevistados de se mudar.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico mostra que nenhum dos entrevistados pensou em se mudar devido ao ruído das turbinas, enquanto todos os seis afirmaram não ter essa intenção. Isso indica que, apesar da percepção do som, o incômodo não é forte o suficiente para motivar uma mudança de residência.

Figura 14. Comportamento dos entrevistados em relação a ambientes ruidosos.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico mostra que a metade dos entrevistados evita lugares com barulho, enquanto a outra metade não evita. Isso indica que o incômodo com o ruído é moderado, afetando parte das pessoas, mas não de forma generalizada entre os entrevistados.

Figura 15. Horário de maior percepção do ruído pelos entrevistados.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Quanto ao ruído a percepção é principalmente à noite, segundo a maioria dos respondentes. Existe uma pequena parcela que percebe o ruído em todos os horários ou não consegue identificar o período específico. Isso pode indicar que a intensidade ou o efeito do ruído se destaca mais à noite, possivelmente por menor ruído de fundo ou maior sensibilidade dos ouvintes nesse período.

Figura 16. Repercussão emocional do ruído entre os entrevistados.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico de impacto emocional indica que dois entrevistados apresentaram relatos de insônia, enquanto quatro pessoas não registraram esse sintoma. Esse contraste sugere que a insônia está concentrada nos respondentes de menor faixa por apresentarem maior sensibilidade a impactos relacionados à ruídos.

Figura 17. Procura de ajuda médica pelos participantes em função do ruído.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

O gráfico mostra que nenhum dos participantes procurou atendimento médico em decorrência dos efeitos do ruído gerado pelos aerogeradores. Isso pode ser explicado pelo fato de estarem acostumados ao barulho, pelo ruído não interferir significativamente em suas atividades diárias ou no descanso, e também pelo fato de muitos não permanecerem o tempo todo nas residências, visitando-as principalmente nos finais de semana.

Medição do ruído ambiental

Em 07 de setembro de 2025, foi realizada medição por aplicativo de celular, durante o período diurno. O ruído variou entre 61 e 89 dB às 16h45, com vento leste, mesmo com alguns aerogeradores desligados. Os valores ultrapassam o limite recomendado pela OMS (45 dB para áreas externas), indicando potencial risco à saúde em exposições prolongadas.

Conforme registrado no aplicativo, no horário mencionado, os níveis de ruído variaram entre 61 e 89 dB, atingindo esse valor como pico máximo no dia da medição.

Figura 18. Medição de ruído através do aplicativo Decibel Meter
 Fonte: Realizado pela autora (2025).

Figura 19. Medição ruído através do aplicativo Decibel Meter
 Fonte: Realizado pela autora (2025).

As figuras 18 e 19 apresentam os resultados das medições de ruído ambiental realizadas por meio do aplicativo Decibel Meter, disponível na plataforma Play Store. As medições foram efetuadas em diferentes pontos próximos aos aerogeradores, durante o período diurno, a fim de registrar a intensidade sonora percebida nas áreas residenciais do entorno.

Os dados obtidos evidenciam níveis de ruído superiores aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela norma técnica brasileira NBR 10151, que estabelece parâmetros de conforto acústico para áreas habitadas. Esses valores indicam um potencial risco à saúde em casos de exposição prolongada, podendo provocar efeitos não auditivos, como aumento do estresse, irritabilidade, distúrbios do sono e prejuízos à saúde mental.

Esses resultados reforçam a importância de um monitoramento acústico contínuo nas comunidades próximas aos parques eólicos, de modo a garantir que os benefícios da geração de energia limpa não sejam acompanhados por impactos negativos à qualidade de vida dos moradores.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos indicam que o impacto sonoro proveniente dos aerogeradores apresenta variação perceptiva entre os diferentes grupos que frequentam a área, como moradores permanentes, moradores de finais de semana, visitantes e veranistas. Observou-se que, embora a maioria dos entrevistados não relate incômodo constante, há registros de desconforto auditivo e distúrbios do sono, especialmente entre as mulheres, o que sugere sensibilidade diferenciada à exposição contínua ao ruído.

As medições de intensidade sonora realizadas por meio do aplicativo Decibel Meter, disponível na plataforma Play Store, evidenciaram níveis superiores aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela norma técnica brasileira NBR 10151, mesmo durante o período diurno. Tais valores configuram um potencial risco à saúde em casos de exposição prolongada, podendo desencadear efeitos não auditivos, como aumento do estresse, irritabilidade e prejuízos à saúde mental.

Outro aspecto relevante é a contradição observada no contexto local: apesar da presença do Parque Eólico do Cassino e de sua contribuição para a matriz energética nacional, parte das comunidades do entorno ainda enfrenta limitações no acesso ao fornecimento elétrico convencional, recorrendo a alternativas como o uso de painéis solares para suprir suas necessidades básicas. Essa realidade reforça a importância de se analisar a implantação de empreendimentos eólicos não apenas sob a ótica da eficiência energética e sustentabilidade ambiental, mas também quanto à justiça socioambiental e ao bem-estar psicológico das populações afetadas.

Dessa forma, conclui-se que, embora a energia eólica se consolide como uma fonte limpa, renovável e estratégica para a mitigação das mudanças climáticas, é fundamental que sua expansão seja acompanhada por estudos ambientais e sociais mais aprofundados. Tais análises devem considerar o impacto acústico e psicológico nas comunidades vizinhas, garantindo que o avanço tecnológico e a transição energética ocorram de forma sustentável, inclusiva e equilibrada, sem comprometer a qualidade de vida dos indivíduos expostos aos efeitos indiretos da geração eólica.

REFERÊNCIAS

AEPET – ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DA PETROBRÁS. Síndrome da turbina afeta saúde mental de vizinhos de parque eólico em PE. 2023. Disponível em: <https://aepet.org.br/noticia/sindrome-da-turbina-afeta-saude-mental-de-vizinhos-deparque-eolico-em-pe/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

AGÊNCIA AMBIENTAL. Relatório de monitoramento de ruído no Parque Eólico de Caetés. Recife: Agência Ambiental, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 10151:2019 – Acústica: avaliação do ruído em áreas habitadas. Rio de Janeiro: ABNT, 2019. Disponível em: <https://www.proacustica.org.br/noticias/clipping/norma%E2%80%9191tecnica%E2%80%91sobre%E2%80%91medicao%E2%80%91de%E2%80%91ruidos%E2%80%91tem%E2%80%91nova%E2%80%91edicao>. Acesso em: jul. 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de gestão ambiental – Requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BARBOSA, Andreza. Saúde mental e implantação de parques eólicos: um estudo de caso no semiárido brasileiro. *Sameamb*, Campo Grande, v. 2, n. 1, p. 1–17, 1 mar. 2021. Disponível em: <https://www.periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/12239>. Acesso em: 13 abr. 2025.

B2FINANCE. O potencial eólico e a transição energética: desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável. 20 mar. 2024. Disponível em: <https://b2finance.com/o-potencial-eolico-e-a-transicao-energetica-desafios-e-oportunidades-para-o-desenvolvimento-sustentavel/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BASSO, Gustavo. O drama de viver sob hélices gigantes no Nordeste brasileiro. *DW Brasil*, 2024. Vídeo (YouTube). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p6G0NG7YQ8g>. Acesso em: 13 abr. 2025.

BBC BRASIL. O pouco conhecido impacto negativo da energia eólica no Nordeste. *G1*, 6 out. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/06/o-pouco-conhecido-impacto-negativo-da-energia-eolica-no-nordeste.ghtml>. Acesso em: 29 jun. 2025.

BBC NEWS BRASIL. Os impactos silenciosos dos parques eólicos em Caetés (PE). Direção: LEANDRO MACHADO; VITOR SERRANO. YouTube, 2023. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cglyg8np3mno>. Acesso em: 13 abr. 2025.

BRASIL. Decreto nº 10.946, de 25 de janeiro de 2022. Estabelece diretrizes para a cessão de uso de espaços físicos no mar para geração de energia elétrica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D10946.htm. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL ESCOLA. *Energia Eólica*. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/energia-eolica.htm>. Acesso em: 9 out. 2025.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 12 jul. 2025.

BRASIL. Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. Trata dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no setor de energia elétrica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9991.htm. Acesso em: 12 jul. 2025.

CASA DOS VENTOS. Dados técnicos sobre o Parque Eólico de Caetés. 2024. Disponível em: <https://www.casadosventos.com.br>. Acesso em: 12 jul. 2025.

CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe sobre os critérios para o licenciamento ambiental. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama-n-1-de-23-de-janeiro-de-1986-18061603>. Acesso em: 12 jul. 2025.

CONAMA. Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o licenciamento ambiental. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama-n-237-de-19-de-dezembro-de-1997-674638>. Acesso em: 12 jul. 2025.

CONAMA. Resolução nº 462, de 24 de julho de 2014. Estabelece critérios para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes renováveis. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-conama-n-462-de-24-de-julho-de-2014-10678879>. Acesso em: 12 jul. 2025.

COSTA, Heitor Scalabrini. Energia solar e eólica: a desconstrução do mito da “energia limpa” no Brasil. *EcoDebate*, 16 jun. 2025. Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2025/06/16/energia-solar-e-eolica-a-desconstrucao-do-mito-da-energia-limpa-no-brasil/>. Acesso em: 29 jun. 2025.

DE FARIAS, Andreza Raquel Barbosa et al. Saúde mental e implantação de parques eólicos: um estudo de caso no semiárido brasileiro. *Revista Saúde e Meio Ambiente*, v. 12, n. 1, p. 154-166, 2021.

FARIAS, L. M.; SILVA, R. A.; LIMA, J. P. *Impactos Psicossociais de Parques Eólicos em Comunidades Rurais do Nordeste Brasileiro*. *Revista Brasileira de Saúde Ambiental*, v. 9, n. 2, p. 85–98, 2024.

FIOCRUZ; UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO. Processo de vulnerabilização e impactos socioambientais em comunidades do Agreste Meridional de Pernambuco: 1ª etapa – entrevistas com moradores do Sítio Sobradinho, Caetés. Recife. Disponível em: <https://www.scielo.br/ij/sdeb/a/ijBBFkChGrCLpKTnL4rCBJVN/?lang=pt>. Acesso em: 2025.

GOOGLE MAPS. Mapa do Parque Eólico de Caetés. Disponível em: <https://www.google.com/maps/@-32.216824,52.2016282,414m>. Acesso em: 04 jun. 2025.

GOVERNO DO ESTADO. Plano de ações para mitigação dos impactos socioambientais no Parque Eólico de Caetés. Recife: Secretaria de Meio Ambiente, 2024. Disponível em:

<https://agenciaeconordeste.com.br/clima/pernambuco-cria-primeiro-licenciamento-para-renovaveis-no-ne>. Acesso em: 13 jul. 2025.

GRUPO OCEANO FM. Parque eólico do Cassino é vendido em negociação de R\$2 bilhões. Disponível em: https://www.grupooceano.com.br/noticias/rio-grande/parque-eolico-do-cassino-e-vendido-em-negociacao-de-r-2-bilhoes-26079/?utm_source=chatgpt.com . Acesso em: julho de 2025

IBAMA. *Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Eólicos*. Brasília: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 2022.

IBERDROLA. História da energia eólica: desde suas origens até a sustentabilidade moderna. Disponível em: <https://www.iberdrola.com/quem-somos/nossa-atividade/energia-eolica-onshore/historia>. Acesso em: 13 abr. 2025.

JORNAL DA RECORD. Vizinhos do Vento: explosões nas obras de torres eólicas causam danos no entorno das usinas. YouTube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZJC_rdvnlh8. Acesso em: 13 abr. 2025.

JORNAL DA RECORD. Vizinhos do Vento: jovens engravidam de trabalhadores de parques eólicos e são abandonadas. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jjwgOeJnp4M>. Acesso em: 13 abr. 2025.

JORNAL DA RECORD. Vizinhos do Vento: parques de energia eólica geram consequências para a saúde de quem mora perto. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xNMRDeMSEY>. Acesso em: 13 abr. 2025.

JORNAL DA RECORD. Vizinhos do Vento: pescadores sofrem com o impacto das turbinas de energia eólica no RN. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yBqxyQzXWM>. Acesso em: 13 abr. 2025.

JORNAL DA RECORD. Vizinhos do Vento: saiba como parques eólicos podem colocar em risco a vida de animais. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=9d7atvYnaWU>. Acesso em: 13 abr. 2025.

LICENCIAMENTO. Sites das SEMAs estaduais. Disponível em: <http://www.sema.ce.gov.br>. Acesso em: 13 abr. 2025.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL. *Wikipédia*, 27 mar. 2025. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Licenciamento_ambiental_no_Brasil. Acesso em: 13 abr. 2025.

LIMA, A. R. Impactos do ruído de parques eólicos na saúde mental. *Revista Brasileira de Saúde Ambiental*, v. 17, n. 2, p. 45-53, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/12239>. Acesso em: 13 jul. 2025.

MARCOS BATALHA. Os impactos dos parques eólicos nordestinos. YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=JgDJlvsFmtE>. Acesso em: 13 abr. 2025.

MATTOS FILHO. Sancionada e publicada a Lei das Eólicas Offshore com vetos. Disponível em: <https://www.mattosfilho.com.br/unico/sancionada-lei-eolicasoffshore/>. Acesso em: 13 abr. 2025.

NEOENERGIA. Você sabe como funciona um aerogerador? Disponível em: <https://www.neoenergia.com/w/voce-sabe-como-funciona-um-aerogerador>. Acesso em: 29 jun. 2025.

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. *Guidelines for community noise*. Genebra: OMS, 1999. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/a68672>. Acesso em: 13 abr. 2025.

PORTAL SOLAR. *O que é energia eólica e como ela funciona?* Disponível em: <https://www.portalsolar.com.br/energia-eolica>. Acesso em: 9 out. 2025.

SANTOS, L. C. et al. Impactos socioambientais dos parques eólicos no Nordeste do Brasil. *Ambiente & Sociedade*, 2021. Disponível em: https://www.observatoriodaenergiaeolica.ufc.br/wp-content/uploads/2019/07/livro_web.pdf. Acesso em: 13 abr. 2025.

SEBRAE. *Ampliar o uso de energia sustentável*. Brasília: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/ampliar-o-uso-de-energia-sustentavel%2Cefdf437725ac5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 9 out. 2025

SILVA, M. F. et al. Ruído e saúde mental em comunidades próximas a parques eólicos. *Ciência & Saúde*, v. 12, n. 1, p. 78-85, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/12239>. Acesso em: 13 jul. 2025.

SILVA, M. R.; LIMA, J. P. *Impactos Ambientais de Parques Eólicos no Brasil: Uma Análise Socioambiental*. Revista Brasileira de Energia Sustentável, v. 12, n. 3, p. 45–60, 2023.

WIKIPÉDIA. Conta de Desenvolvimento Energético. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Conta_de_Developolvimento_Energ%C3%A9tico. Acesso em: 13 abr. 2025

Apêndice A – Questionário aplicado aos moradores

Título do estudo: *INFLUÊNCIA DO RUÍDO DE PARQUES EÓLICOS NA SAÚDE MENTAL DE COMUNIDADES DO ENTORNO.*

Objetivo: Este questionário tem como finalidade identificar os efeitos do ruído produzido pelas turbinas eólicas sobre a saúde mental e o bem-estar de moradores que residem nas proximidades do Parque Eólico Cassino, localizado em Rio Grande – RS. Ele integra um projeto de pesquisa acadêmica do Curso Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual Lemos Júnior.

INFORME SEUS DADOS ABAIXO:

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

BAIRRO: _____

CIDADE: _____

AVISO DE INFORMAÇÕES: As informações de **nome** e **endereço** serão utilizadas exclusivamente para estimar a distância em relação ao parque eólico. O nome servirá apenas para controle interno e identificação do participante. Todas as respostas serão tratadas com **total sigilo**, garantindo a confidencialidade dos dados. Solicitamos que responda com **total sinceridade**.

1. Qual a sua idade?

- () Menor de 18 anos
- () 18 a 59 anos
- () Acima de 60 anos

2. Qual o seu gênero?

- () Feminino
- () Masculino
- () Outro: _____

3. Há quanto tempo você mora nessa localidade?

- Menos de 1 ano
- 1 a 5 anos
- 6 a 10 anos
- Mais de 10 anos

4. Você conhece o funcionamento do parque eólico próximo da sua residência?

- Sim
- Não

5. Você percebe ruídos vindos das turbinas eólicas?

- Sim
- Não

6. Com que frequência você escuta esses ruídos?

- Todos os dias
- Algumas vezes por semana
- Raramente
- Nunca

7. Você já pensou em se mudar por causa do barulho ou desconforto?

- Sim
- Não

8. Você evita determinados lugares, devido ao barulho?

- Sim
- Não

9. Em quais horários os ruídos são mais perceptíveis?

- Manhã
- Tarde
- Noite
- Madrugada
- Todas as alternativas acima
- Não sei dizer

10. O ruído das turbinas interfere no seu sono?

- Sim
- Não

11. Desde a instalação do parque eólico em 2015, você notou alguma mudança no seu estado emocional ou psicológico? (marque os que se aplicam).

- Insônia
- Irritabilidade
- Ansiedade
- Estresse
- Todas as alternativas acima
- Nenhuma alteração percebida
- Outros sintomas: _____

12. Você já procurou ajuda médica ou psicológica por conta de algum desses sintomas?

- Sim
- Não